

MAHMUD G‘AZNAVIY TARIXIY FAOLIYATI BILAN BOG‘LIQ AYRIM QARASHLAR

Shog‘iyosova Munira Shoazim qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti Tarix yo‘nalishi
1-kurs talabasi

Anotatsiya: ushbu maqolada Mahmud G‘aznaviyning harbir yurishlari, zabt etgan hududlari, Tamg‘achxon, Qodirxon bilan olib borgan diplomatik munosabatlari, shuningdek, ilm-fanga qo‘shgan hissasi haqidagi ma‘lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: G‘azna shahri, sulton unvoni, dengiz floti, qattiq intizom, 32 ta harbiy unvon, diplomatik munosabat, ilm-fan, madrasa, ma‘naviy ulug‘vorlik.

Tariximiz bizning milliy g‘ururimiz, shonli sharafimizdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Tarix insitutini bu fanni rivojlantirish bo‘yicha tayanch muassasa etib belgilash kerak”. O‘zbekistonning eng yangi tarixi va biz erishgan olamshumul yutuqlar mard va matonatli xalqimiz, har qanday to‘siq va sinovlarni o‘z kuchi va irodasi bilan yengib o‘tishga qodir deb baralla aytishga to‘la asos beradi⁵.

Mahmud G‘aznaviy Abulqosim Mahmud ibn Sobuqtegin (967-1030) haqida to‘xtaladigan bo‘lsak u G‘aznada tavallud topgan turkiy davlat arbobi va harbiy sarkarda. G‘aznaviy davlati hukmdori (998-1030). Mahmud G‘aznaviy Sobuqteginning o‘g‘li bo‘lib, yoshligida otasidan harbiy san‘atni puxta egallagan. Mahmud G‘aznaviy hukmronligi davrida u tomonidan olib borilgan keng ko‘lamdagi istilochilik siyosati natijasida 1186-yilgacha 200 yildan ortiq hukm surgan va faoliyatiga g‘uriylar nuqta qo‘ygan buyuk g‘aznaviy davlati barpo etildi. Mahmud G‘aznaviy hukmronligidagi yuksalish davrida g‘aznaviy davlatining chegaralari g‘arbda va shimoli-g‘arbda Ray va Isfaxon shaharlari hamda Orol dengizi bilan birga g‘arbiy Erongacha cho‘zilgan, janubi-sharqda Hindistonning kattagina qismini o‘z ichiga olgan edi.

V.V.Bartoldning ma‘lumotlariga ko‘ra, Mahmud G‘aznaviy 999-yilning oktyabr-noyabr oylarida tantanali ravishda taxtga o‘tirgan. Boshqa tadqiqotchi K.E.Bosvort esa bu voqea 998-yilda sodir bo‘lgan deb ko‘rsatadi. Bu davrda Mahmud G‘aznaviy xalifa Muqaddirdan Xurosonni boshqarish uchun yorliq hamda

⁵ Sh.M.Mirziyoyevning “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”- T.:2016,-B.5

“Saltanat tayanchi va musulmonlar jamiyatining ishonchli vakili” faxriy unvoni bilan taqdirlandi. G‘aznaviylar davlati chegaralarini kengaytirishga qaratilgan o‘z siyosatini Mahmud G‘aznaviy 998-yil boshidayoq Janubiy Toxariston hozirgi Shimoliy Afg‘oniston hududini uzil-kesil o‘z mulkiga qo‘shib olish bilan amalga oshira boshladi⁶. Shundan keyin Mahmud G‘aznaviy somoniylarning Xurosondagi barcha mulklariga ko‘z tikadi. Bu da‘vosini u o‘sha yilning o‘zidayoq Nishopur shahri bilan birgalikda butun Xurosonni istilo qilish orqali amalga oshirdi. Lekin u ko‘p o‘tmay Hirotni o‘z qo‘lida saqlab o‘zaro kelishuvga muvofiq somoniylar sarkardasi Bektuzun foydasiga Nishopurdan voz kechadi. 999-yil 16-may Marv yaqinida bo‘lgan jangda somoniy sarkardalardan bo‘lgan Foyiq va Bektuzning birlashgan qo‘shinini tor-mor qilganidan keyin butun Xuroson uzil-kesil Mahmud G‘aznaviy qo‘l ostida o‘tdi. Amudaryo vohasi, Termiz shahri ham Mahmud G‘aznaviy qo‘l ostida bo‘lgan. Bu yerda G‘aznaviylar tomonidan noib va qal‘a qutvoli tayinlangan. Bu g‘aznaviylarga Amudaryo orqali o‘tadigan asosiy kechuvlar va Termiz orqali Markaziy Osiyodan Hindistonga olib borilgan muhim savdo yo‘lini nazorat qilish imkonini bergan.

G‘aznaviylar va qoraxoniylar o‘rtasidagi shimoliy chegara sifatida Amudaryo e‘tirof etilgan. 1008-yil 4-yanvar yakshanba kuni Balx yaqinida bo‘lgan janda Mahmud G‘aznaviy tomonidan qoraxoniylar qo‘shinining tor-mor etilishi bilan qoraxoniylarning Xurosonga qilib turadigan hujumlariga vaqtincha chek qo‘yilgan. Xorazm yurishi oldidan Mahmud G‘aznaviy vaziri tomonidan Termiz, Qubodiyon, Xuttalonda kemalarni jangga tayyorlash, Omulda esa qo‘shin uchun oziq-ovqat to‘plashga buyuruq bergan. Mahmud G‘aznaviy 1025-yilda Samarqandga yurishi vaqtida Qodirxon bilan boshqa qoraxoniy hukmdor Aliteginga qarshi yo‘naltirilgan ittifoqchilik shartnomasini tuzdi. Mahmud G‘aznaviyning g‘arbdagi istilochilik harakatlari 1002-yildan Seyistonni o‘z mulkiga qo‘shib olish bilan boshlandi. 1010-1011 yillarda esa Afg‘onistonning shimolidagi tog‘ viloyati G‘urni qo‘lga kiritdi. Mahmud G‘aznaviy hukmronligi davrida Xorazm, Xuroson, Seyiston, Kobul, G‘azna, Shimoliy Hindiston kabi viloyatlar va makonlar g‘aznaviylar izmida bo‘lgan⁷.

Mahmud G‘aznaviy o‘z hukmronligi davrida yashin tezligida harakat qiladigan o‘z davrining qudratli qo‘shiniga tayandi. Harbiy xizmatchilarning hammasi davlat hisobidan yetarli miqdorda maosh bilan taminlandi. Olim Homidjon Homidiyning yozishicha, “Sulton Mahmud davlat idora xay‘atida ham, viloyat hokimlari devonidayu, qo‘shin sarkardalari orasida qattiq intizom orqasidan jiddiy nazorat o‘rnatgan bo‘lib, mahalliy hokimlarning ichki va tashqi ahvolidan ma‘lumot yetkazib turuvchi maxsus mahkama tashkil etgandi. Uning qo‘shinida bir necha yuz jangovar

⁶ D.A.Alimova, E.V.Rtvladze “O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherlari”-T.:2001,-B.63

⁷ Azamat Ziyu “O‘zbek davlatchiligi tarixi”-T.:2000,-B.115

fillar, daryolarni kechib o'tish uchun suzuvchi so'llar bo'lgan ekan. Sulton lashkarining asosiy qismini harbiy hunarlar o'rgatilgan qullar tashkil qilgani manbalarda qayd etilgan. Mahmud G'aznaviy eng zamonaviy qurollar bilan taminlangan 32 harbiy hunar o'rgatilgan yuksak jangovar ruhdagi yuz minglab suvoriy va piyoda lashkarlarga ega edi". Metindek intizom, qattiqo'llik va talabchanlik siyosatiga asoslangan Mahmud G'aznaviyning harbiy yurishlariga uncha hech bir kuch bas kela olmasdi. U Hindistonga 17 marta yurish qilib Panjob, Kashmir va boshqa viloyatlarni egallab behisob boyliklarni qo'lga kiritdi. Mahmud G'aznaviyning lashkarlari bosib olingan shaharlardagi oltin haykallarni, ibodatxonalardagi qimmatbaho buyumlarni, minglab erkak-ayol asirlarni olib ketar edilar. Mahmud G'aznaviy 1019-yilda o'z yurishlarining birida Kanauja shahridan 20 million dirham, 57 ming qul va 350 ta fil keltirgan. Asirlar sotilmagan ham, o'ldirilmagan ham balki ularni islom diniga kiritib yangi qo'shinlar tuzganlar⁸.

Harbiy yurishlarda Mahmud G'aznaviy erishgan g'alabalar va qo'lga kiritgan behisob boyliklar g'aznaviy davlatining obro'-e'tiborini tobora oshirib bordi. Hatto qoraxoniylar xoni ham Mahmud G'aznaviy bilan hisoblashardi. O'z navbatida Mahmud G'aznaviy ham harbiy yurishlarda xotirjam bo'lish uchun qoraxoniylar hukmdorlari bilan yaxshi muomala qilar va kelishardi. 1025-yilda Mahmud G'aznaviy bilan tamg'achxon Qodir Samarqand yonida shaxsan uchrashdilar. XI asrda yashagan fors tarixchisi Gardiziy "Zayn al axbor" kitobida bir voqeani hikoya qiladi. Har ikki podshoh uchrashuv chog'ida bir-birlariga o'zaro mulozamatlardan so'ng qimmatbaho javohir toshlarni sovg'a qildilar. Mahmud G'aznaviy birinchi uchrashuvdayoq Qodirxonning siyosiy diplomatiyada savodsizligi, sodda odam sifatida qo'polligini ko'rgach, o'zining muomalasi, mehmondo'stligi, hashamati, boyligi va zebi-ziynatlari bilan lol qoldirmoqchi bo'ldi. Mahmud G'aznaviy Qodirxon uchun oltinlar bilan bezatilgan chodir tayyorlatib uning ichki va tashqi tomonlarini hayratomuz tarzda yasattirdi. Chodir haqiqatdan kutilganidan ham ortiqcha salobat va go'zallik bilan bezatildi.

Mahmud G'aznaviy tayyorlagan turli-tuman sovg'alar Qodirxonni lol qoldirdi. Bu qarorgohga yetib kelgach Qodirxon bu bebaho sovg'alarni ko'rgach Mahmud G'aznaviydek saxiy va qudratli podshoh oldida uyalib qolmaslik uchun o'z qo'l ostidagi barcha boyliklarni to'plashga buyuruq beradi. Qodirxon juda ko'p miqdorda pul, oltinlar bilan bezatilgan egar-jabug va boshqa boyliklarni yig'ib Mahmud G'aznaviyga yuboradi. Bu Mahmud G'aznaviyning katta diplomatik g'alabasi edi. Hikoya qiladilarki Mahmud G'aznaviy doim may iste'mol qilishidan yuzi sariq ekan. Qiyofasi xunuk, yuzi tortilgan, bo'yni uzun, burni cho'ziq ekan. Bir kuni u ertalab u o'z xujrasida namoz o'qish uchun o'tiradi. Oldiga oyna va taroq qo'yilgan, bir qul ham xizmatiga hozir edi. Vaziri Ahmad Xasan xujra eshigidan kirib salom beradi. U

⁸Karimov.Sh, Shamsutdinov.R "Vatan tarixi"-T.:2010,-B.193

Mahmud Gʻaznaviyning yoniga oʻtiradi. Mahmud Gʻaznaviy oynaga qarab oʻz yuzini koʻrib tabassum qilib deydi: “Bilasanmi odamlar meni yomon koʻradi deb qoʻrqaman, chunki chiroyli emasman. Odamlar odatda goʻzal yuzli shohlarni yaxshi koʻradi. Endi men nima qilishim kerak?”. Shunda vaziri Ahmad Xasan javob beradi: “Oltinni dushman deb bil. Shunda odamlar seni oʻzlariga doʻst tutadi. Mahmud xayru-saxovat bilan taom yeyishga qoʻl uradi va odamlar uni yaxshi koʻrib maqtaydilar. Unga buyuk ishlar va xazinalar nasib qiladi. Bir kuni Mahmud Gʻaznaviy vaziri Ahmad Xasanga aytadi: “Men oltin-u kumushdan qoʻl tortimu, ikki olam qoʻl ostimga oʻtdi. Dunyo boyligini hech narsa deb bildim va ikki jahonda aziz boʻldim”. Sulton degan nom hali u paytda yoʻq edi. Islom olamida eng birinchi boʻlib “Sulton” nomini Mahmud Gʻaznaviy olgan ekan⁹. U xudoni sevuchi va limning doʻsti, odil, pokdin va gʻoziy shoh edi. Mahmud Gʻaznaviy Hindiston va boshqa yurtlardan olib kelingan oʻljalarni koʻp hollarda obadonchilik hamda qurilish ishlariga sarflagan. U Gʻaznada davlat madrasasi, mashhur jome masjidi, ulkan suv toʻgʻoni inshootlar barpo ettiradi. Gʻazna tez orada shrqning eng goʻzal va obod shaharlaridan biriga aylanadi. Sulton Balx va Nishopurda ham bir qator qurilish ishlarini amalga oshirgan. Mahmud Gʻaznaviyning oʻzi turkiy, arab, fors tillarini mukammal bilgan, sheʼriyatdan xabardor boʻlgan. Uning saroyida Farruxiy, Utbiy, Gardiziy, Bayhaqiy va shu singari shoir va tarixchilar ham faoliyat koʻrsatishgan. Beruniyning eng sara asarlari ham Gʻaznada dunyoga kelgan. Beruniy Mahmud Gʻaznaviy bilan koʻpgina yurishlarda ishtirok etgan. XI asr muallifi Nizomiy Aruziy Samarqandiy oʻzining “Chahor maqola” nomli asarida Beruniy bilan Mahmud Gʻaznaviy oʻrtasida ancha iliq munosabat boʻlganligini taʼkidlaydi. Mahmud Gʻaznaviy otasi Sobuqtegin yozib qoldirgan “Maʼnaviy ulugʻvorlik bamisoli alanga va shamol, bularning harakat va parvoz xususiyati bor. Maishat esa qiya yerdagi qum uyumiga oʻxshash uning tubanlikka surilish xususiyati bor” degan nasixatiga koʻra ilm-fan sohasiga ham katta eʼtibor bilan qaragan¹⁰. Mahmud Gʻaznaviy 1019-yili musulmon olamida ilk davlat madrasasini ochib unga noyob qoʻlyozmalarni toʻplatgan. Aslida Abul Qosim ismli fors shoiriga Firdafsiy taxallusini bergan ham Mahmud Gʻaznaviy hisoblanadi. Sulton avval Firdafsiyga ijobiy munosabatda boʻlgan. Lekin shoir ijodi uchun munosib haq olmaganligini roʻkach qilib berilgan 60 000 kumush dirhamni aholiga taqatish orqali hurmatsizlik koʻrsatgach Sulton bundan qattiq gʻazablanadi va uni oʻlimga hukm qiladi. Ammo Firdafsiyning tavbatzarusidan keyin koʻngli yumshab, hukmni bekor qiladi va uni shahardan chiqib ketishiga buyuruq beradi. Mahmud Gʻaznaviy Abu Ali Ibn Sinoning ham oʻz saroyida xizmat qilishini hohlagan. Oʻz vaqtida xorazmshoh Maʼmundan boshqa olimlar qatorida uni Gʻaznada yuborishini talab qilgan. Lekin Ibn Sino Mahmud

⁹ Nizomulmulk “Siyosatnoma”-T.:2008,-B.51

¹⁰ Sagdullayev.A “Oʻzbekiston tarixi”-T.:2019,-B.388

Gʻaznaviy saroyida xizmat qilishni istamay Xorazmdan qochishga qaror qiladi. Mahmud Gʻaznaviy Ibn Sinoni oʻz saroyiga jalb etishga koʻp urinadi. Hatto uning siymosini 40 nusxada qogʻozga koʻchirtirib qanday qilib boʻlmasin uni topib keltirishga farmon beradi. Sulton Mahmud Gʻaznaviy davlatining ustuni edi. Mahmud Gʻaznaviy davrida kuchli qoʻshin yuzaga kelgan. Mahmud Gʻaznaviyning hukmronlik qilgan davri (998-1030) ham muhim ahamiyatga ega boʻlib, Gʻaznaviy davlatining davlatchilik taraqqiyotida yuksak oʻrniga ega. Chunki, Mahmud Gʻaznaviy koʻpgina harbiy yurishlari orqali yangi hududlarni zabt etib oʻz davlat tasarrufiga kiritgan. Shuningdek, Mahmud Gʻaznaviy oʻz davlatining poytaxti Gʻaznada nodir kitoblardan katta kutubxona toʻplagan. Bu davrda islom madaniyati va islom dini tarqalishiga katta hissa qoʻshgan. Oʻz saroyida 400 dan ortiq olimlar, shoirlar va sanʼatkorlarni toʻplab ularga homiylik qilgan. Qudratli va jangovar harbiy qoʻshin hamda dengiz flotiga ega boʻlgan. Sharq allomalarining asarlarida Mahmud Gʻaznaviy adolatli va fuqaroparvar podsho, dushmanga nisbatan shavqatsiz sarkarda sifatida tasvirlanadi. Mahmud Gʻaznaviy Bagʻdod xalifasi al-Qodirxon “Davlatning oʻng qoʻli va millatning ishonchi” degan faxriy unvon olgan.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Mahmud Gʻaznaviyning tarixiy faoliyatini oʻrganishda amalga oshirgan harbiy yurishlari, zabt etgan hududlari, Tamgʻachxon Qodirxon bilan olib borgan diplomatik munosabatlari, shuningdek ilm-fanga qoʻshgan hissasi haqida tanishib chiqdik. Mahmud Gʻaznaviyning tarixiy faoliyatini oʻrganish jarayonida Nizomulmulkning “Siyosatnoma” asarida Mahmud Gʻaznaviy islom olamida eng birinchi boʻlib “Sulton” nomini olgani, xudoni sevuchi va ilimning doʻsti, pokdin va gʻoziy shoh ekanligi haqidagi maʼlumotlarni bu asarni oʻqishimiz jarayonida oʻzimiz uchun yangilik sifatida bilib oldik. Shuningdek, D.A.Alimova va E.V.Rtvladzening “Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari” kitobi bilan tanishib chiqqanimizda Mahmud Gʻaznaviy hukmronligi davrida Gʻaznaviy davlatining chegaralari gʻarbda va shimoli-gʻarbda Ray va Isfaxon shaharlari, hamda Orol dengizi bilan birga Gʻarbiy Erongacha choʻzilganligi, janubi-sharqda esa Hindistonning katta qismini oʻz ichiga olganligi, Mahmud Gʻaznaviy gʻaznaviy davlatining chegaralarini kengaytirishga qaratilgan oʻz siyosatini 998-yil boshidayoq Janubiy Toxariston hududini oʻz mulkiga qoʻshib olish bilan amalga oshira boshlaganligi, shundan keyin Mahmud Gʻaznaviy somoniylarning Xurosondagi barcha viloyatlariga koʻz tikkanligi haqidagi maʼlumotlarni ham bilib oldik. Azmat Ziyoning “Oʻzbek davlatchiligi tarixi” kitobini oʻqishimiz jarayonida Mahmud Gʻaznaviy eng zamonaviy qurollar bilan taminlangan 32 harbiy hunar oʻrgatilgan yuksak jangovar ruhdagi yuz minglab suvoriy va piyoda lashkarlarga ega boʻlganligi haqidagi maʼlumotlarni yangilik sifatida bilib oldik. Xulosamiz soʻnggida shuni ishonch bilan ayta olamizki, Mahmud Gʻaznaviy gʻaznaviy davlatchiligi tarixida

yuksak munosib o‘rniga ega hukmdor sifatida qoldi. Shuningdek, Mahmud G‘aznaviy g‘aznaviyalar davlatining davlat sifatida shakllanishida bevosita ishtirok etib davlat taraqqiyotining yuksalishiga katta hissa qo‘shdi.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O‘zbekiston T-2016
- 2.Nizomulmulk “Siyosatnoma”. Yangi asr avlodi T-2008
- 3.D.A.Alimova, E.V.Rtvladze “O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari”. Sharq T-2001
- 4.Anatoliy Sagdullayev “O‘zbekiston tarixi”. Vneshinvestprom T-2019
- 5.Azamat Ziyo “O‘zbek davlatchiligi tarixi”. Sharq T-2000
- 6Karimov Shodi, Shamsutdinov Rustambek “Vatan tarixi”. Sharq T-2010

